

ЛИДЕРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ОМИЛИНИНИНГ АҲАМИЯТИ**Ф.Зулхайдарова****Гулистон давлат университети, ўқитувчи**

Лидерлик фаолиятидаги амалга ошириладиган ҳар бир фаолият ва қарорлар инсон учун хизмат қилмоғи, унинг фаолияти мазмунидан келиб чиқмоғи лозим. Инсон омили жамиятдаги барча ижтимоий муносабатларнинг инсон манфаатига хизмат қилишидир. Қарор қабул қилиш бошқарувдаги сўнгги босқич бўлиб, унинг натижаси инсон омили билан бевосита боғлиқдир. Ижтимоий жамиятдаги амалга ошириладиган бошқарув тизимида барча омиллар инсон манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилиб, манфаатлар эса шахснинг нима сабабдан бундай вазиятга тушиб қолгани, яъни бунинг сабаб ва оқибатларини аниқ таҳлил қилишга қаратилади. Шарқ халқларининг бошқариш санъатида ана шундай инсоний ёндошувларга асосланилган бошқарув тамойилини кузатамиз.

Бошқаришда қаттиққўллик ҳам ўз ўрнида қўлланилса, яхши самара беради. Аммо «Ўзгаларнинг хатосини тўғридан-тўғри эмас, балки ёрдамчи воситалар билан кўрсатинг», деган қоидага амал қилган ҳолда фаолиятни ташкил қилиниши ўзаро муносабатларга дарз кетишни олдини олади. Раҳбар ходим фаолияти давомида инсон омилини билиши муҳим. Ҳар доим касбий психология ва бошқарув психологиясининг уйғунлиги юзага келиши керак, чунки касбий психология касбнинг раҳбар фаолиятига таъсири ва касбий деформация ҳақида фикр юритишга мажбур қилади. Касбий деформация деганда, ҳар бир касбнинг шахс ижтимоий турмушига таъсири тушунилади. Хўш, булар қайси хатти-ҳаракатларда кўзга ташланади. Масалан, жиноий жазони ижро этиш тизимида ишлаган ходимнинг дунёқараши ва психологиясида ўзгариш юз бергани учун ҳам касбий бузилиш вужудга келади. Бундан ташқари, раҳбар доимо қўл остидаги ходимнинг хатти-

харакатига эътибор бериши, ишидаги самарага, ишга, топшириққа муносабати қандайлигини инобатга олиши лозим. Раҳбар томонидан берилаётган эътибор ва мотивациялар ходимни оптимист кайфиятда, ишчанлик билан ишлашига ва саломатлигига, ўзаро муносабатларини ижобий мазмун касб этишига таъсир қилади. Бунинг учун раҳбар қўл остидаги ходимларини характери, темпераменти ва фикрлаш тарзини тушуниши ва ҳисобга олиши лозим.

Инсоният руҳиятининг қонуниятларини ўрганувчи психология фанининг «даҳли бўлмаган» соҳанинг ўзи йўқ. Инсоният тафаккурининг тараққиёти психология фани билан боғлиқ. Психология фанига бугун ҳар қачонгидан кўра кўпроқ эътибор берилмоқда. Юртбошимиз таъкидлаганларидек, кишиларнинг онгини, ҳаёт ва турмуш тарзини шакллантирадиган, ижтимоий психологик муносабатлар бугунги кунда бутунлай янгича маъно-мазмунга эга бўлиб бормоқда. Бугунги кунда янги тарих саҳифасини очиб дадил одимлаётган бизнинг давлатимизда раҳбар кадрлар тайёрлаш сиёсати биринчи ўринга чиқди.

Бугун мамлакатимизга ишчан, шижоаткор ва янгича фикрлайдиган раҳбарларга эҳтиёж борлиги аниқ бўлди. Бу фикрлар кенг қамровли бўлиб амалда раҳбар кадрлар тайёрлашга йўналтирилган таълим муассасалари билан жамият ва шахс манфаатлари мослигини ифода этади. Шунинг учун кучли демократик фуқаролик жамиятини шакллантиришдан иборат стратегик йўл давлат ва жамият қурилишининг барча соҳаларида фаолият кўрсатувчи, янгича фикрлайдиган малакали раҳбарларни тайёрлашни назарда тутди. Бу тезкор дунёда яшаётган ёшлар гуруҳи борки, уларнинг ҳар бирида ўзига хос иқтидор ва салоҳиятни кўриш мумкин. Бу хусусиятлар орқали инсоннинг жамиятдаги ўрни ва мавқеи белгиланади. Лекин ҳамма ҳам жамиятда ўз иқтидорини намойиш этолмайди. Демак, ана шундай, шижоатли ёшларни топиб, уларни тўғри йўлга йўналтириш, ўз қобилиятларини намоён эта олишларига имконият яратиб бериш муҳим масалалар сирасига киради.

Бугун ҳайрихоҳликка, кўмакка муҳтож ёшларимиз эртага давлатимизнинг асосий суянчи ва раҳбар сифатида таянчи бўлолади. Бунда раҳбарнинг вазифаси эса бошқарувнинг ижтимоий фаоли сифатида, жамиятнинг, умуманжаҳон цивилизацияси ютуқларини ўзлаштириш учун кулай шароит яратади. Бу шароитлар раҳбар бошқараётган барча таълим тизимига, уни ташкил этиш, бошқариш фаолиятига ва айникса таълимнинг давлат стандартлари, уқув режалари ва дастурлари, дарсликлар, ўқув-услугий адабиётлар мазмунига уйғун равишда сингиб кетиши, узлуксиз таълимнинг ҳар бир босқичида Миллий дастурда кўрсатилган натижаларга эришишни таъминлаши билан боғлиқ бўлади. Шу сабабли ҳам Олий ва ўрта махсус таълим, ўрта мактаб ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими муассасалари учун раҳбарлик муаммоси азалдан долзарблиги билан бошқа инсоншунослик категорияларидан кескин ажралиб турган ва бундан кейин ҳам жамиятнинг ижтимоий-тарихий тараққиётида худди шундай юксак нуфузга эга бўлиб қолаверади.

Жамият мавжуд экан, унинг қудратли ҳаракатлантирувчи кучи, моддий ва маънавий махсулот яратувчиси бўлмиш инсоннинг ахлоқи, ақл-идроқи, юксак ҳис-туйғуси, иродавий фазилати, қобилияти ва салоҳияти юзасидан янги маълумотларга эга бўлиш масаласи ўз мавқеини асло йўқотмайди. Худди шу боисдан инсон шахси, унинг камолоти, унга таъсирэтувчи ички ва ташқи психологик омиллар таъсири, тажриба ва интилишнииг роли масаласи XXI асрда ҳам тадқиқ этишга муҳтождир. Раҳбар шахсини ўрганиш масаласи билан нафақат психология, педагогика, социология, сиёсатшунослик, тарих каби ижтимоий гуманитар фанлар шуғулланади. Ҳозирги даврда раҳбар муаммоси аниқ, гуманитар ижтимоий фанларнинг умумий тадқиқод объектига айланиб бормоқда ва бу жараён кейинги асрда янада жадаллашади. Шунинг учун ҳам жаҳон психологияси, тўплаган назарий ва амалий маълумотларга кўра, ҳақиқий инсонийлик фазилатларини ўзида мужассамлаштирган, фуқаролик бурчини, Ватан туйғусини чуқур ҳис этадиган, юксак ахлоқий салоҳиятларга

эга бўлган қобилиятли раҳбар шахсини тарбиялаш замон талабига айланмоқда. Миллий мафкура билан қуролланган, янги типдаги юқори малакали

раҳбар ходимлар авлодини тарбиялашда педагогика-психология фани масъулиятини ошириш, уларнинг руҳий оламида сиёсий, маънавий-маърифий ташкилотчилик, ташаббускорлик фаолиятларини ўзаро мувофиқлаштириш, раҳбарликнинг мукамал тизимини вужудга келтириш вазифалари муҳим аҳамият касб этмоқда.

Раҳбар маънавий етуклигининг ўзигина таълим муассасаларини бошқариш самарадорлигини белгилай олмайди. Бу ишлар раҳбарнинг шахсий намунаси, ўзи раҳбарлик қилаётган турли таълим тизимини талаб даражасида йўлга қўя билиши, педагогик ходимлар меҳнатини қадрлаши ва чуқур англаши, уларни ўз вақтида маънавий ва моддий рағбатлантириб бориши, бир сўз билан айтганда, инсоннинг руҳий психологик оламига муттасил равишда эътибор бериши билан мустаҳкамланади. Мазкур омиллар нафақат таълимий самара беради, балки таълим муассасаларида соғлом маънавий, психологик муҳит ҳам яратади. Шу ўринда раҳбарнинг ташкилотчилик қобилияти, маънавий маданиятининг моҳияти ва психологик хусусиятлари ҳақида ҳам кенгрок фикр юритиш ўринли бўлади. “Раҳбарнинг маънавий маданияти - раҳбарда шаклланган (ички) руҳий қувватдир”.¹

Раҳбарда шаклланган маънавий-психологик маданият аждодлардан ўзлаштирилган, шунингдек катта авлод томонидан эришилган барча фазилатлар тўплами билан характерланади. Раҳбардаги маданият - унинг раҳбарлик фаолият усули ва ривожланиш мезонидир. Маънавий, психологик жиҳатдан шаклланган раҳбар бўлиш бу ҳар қандай ижтимоий психологик

¹ Боймуродов Н. Раҳбар психологияси. Олий таълим, халқ таълими соғлиқни сақлаш, ўрта махсус касб-хунар

таълими бошқармаларининг маъмурий ходимлари учун қўлланма...- Т.: Янги аср авлоди, 2007.– Б. 9.

мухитда ўзини тута билиш, ўзи раҳбарлик қилаётган жамоада ва кенг жамоатчиликда соғлом меҳнат мухитини яратишдан ва инсонларга самимий муносабатда бўлишдан қониқиб яшашдир. Маънавияти шаклланган раҳбар ўзи яшаётган ижтимоий ҳаётда ёмонликка, адолатсизликка, қонун бузилишларига, ватан хоинларига қарши фаол курашишда ирода ва шижоат топа олади. Раҳбарлик фаолиятини самарали ташкиллаштиришда раҳбар ўз кўл остидаги инсонларнинг индивидуал ва психологик хусусиятларини, қизиқишларини, кўникма, малака ва қобилиятларини билиши аҳамиятга эга. У кишиларнинг умумий ва хусусий қобилиятларини, темперамент типларини, характер хислатларини усталик билан ҳисобга олган ҳолда иш тутмоғи керак. Масалан, айрим кишилар тезкор ҳаракатларга таянсалар, бошқаларда эса мантикий фикр юритиш устун бўлиши мумкин. Шу каби шахсий сифатларни ҳисобга олган ҳолда маълум вазифаларни тавсия қилиши ва бошқарув занжирида уни ўз ўрнига қўя билиши, психологик имкониятларидан келиб чиқиб ижрочилик вазифасини унумли тарзда кўра билмоғи керак.

Адабиётлар

1. Боймуродов Н. Раҳбар психологияси. Олий таълим, халқ таълими соғлиқни сақлаш, ўрта махсус касб-ҳунар таълими бошқармаларининг маъмурий ходимлари учун қўлланма.- Т.: Янги аср авлоди, 2007.– Б. 9.
2. Н.Н. Шомуротова, И. Махмудов Бошқарув. Ўқув қўлланма. Т.:2019